

УДК 78.07 “312”(477)

Бережник Святослав Іванович

ORCID ID 0000-0002-2052-0826

аспірант,

Київський національний університет

культури і мистецтв,

Київ, Україна

punk2441@mail.com

ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ ПРОВІДНИХ МУЗИЧНИХ ГУРТІВ УКРАЇНИ

Стаття присвячена розгляду сучасної української естради та шоу-бізнесу. **Мета роботи:** проаналізувати творчі успіхи молодих вітчизняних гуртів і виконавців на міжнародній музичній арені та визначити їх цінність для української культури та мистецтва. **Актуальність дослідження** зумовлена відсутністю інформації в наукових джерелах про розвиток сучасної музичної культури в Україні за останнє десятиліття. **Наукова новизна:** у статті простежуються основні тенденції у популярній музиці та розвиток нових жанрів. **Методологія дослідження** полягає у поєднанні біографічного й текстуального аналізу. Досліджено історію й досягнення молодих команд, проблеми сучасного шоу-бізнесу та їх вплив на формування музики на основі аналізу музичного інтернет-простору і статей у спеціалізованих музичних виданнях. **Висновки:** доведено, що в Україні є сприятливі умови для розвитку молодих виконавців; за останні декілька років

з'явилася велика кількість поціновувачів вітчизняного музичного продукту. Нові виконавці гідно представляють Україну за кордоном і досягли більших висот, ніж їх попередники. Можна констатувати, що завдяки їм українська музика посідає одне з провідних місць в європейському музичному просторі, що підтверджує проведення «Євробачення–2017» у Києві.

Ключові слова: музичні гурти, фестивалі, лайн-ап, прайм-тайм.

Бережник Святослав Іванович аспірант, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

Творческие достижения ведущих музыкальных групп Украины

Статья посвящена анализу современной украинской эстрады и шоу-бизнеса. **Цель работы:** проанализировать творческие успехи молодых отечественных групп и исполнителей на международной музыкальной арене и определить их ценность для украинской культуры и искусства. **Научная новизна:** в статье прослеживаются основные тенденции в популярной музыке и развитие новых жанров; использована современная музыкальная терминология. **Методология исследования** заключается в сочетании биографического и текстуального анализа. Исследована история и достижения молодых команд, проблемы современного шоу-бизнеса и их влияние на формирование музыки на основе анализа музыкального интернет-пространства и статей в специализированных музыкальных изданиях. **Выводы:** доказано, что в Украине имеются благоприятные условия для развития молодых исполнителей, за последние несколько лет появилось большое

количество ценителей отечественного музыкального продукта. Новые исполнители достойно представляют Украину за рубежом и достигли более высоких результатов, чем их предшественники. Можно констатировать, что благодаря им украинская музыка занимает одно из ведущих мест в европейском музыкальном пространстве, что подтверждает проведение «Евровидения – 2017» в Киеве.

Ключевые слова: музыкальные группы, фестивали, лайн-ап, прайм-тайм.

Berezhnyk Sviatoslav postgraduate, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

Creative achievements of the leading music bands of Ukraine

The article is devoted to the examination of modern Ukrainian variety art and show business. **The purpose** of the article is to analyze the creative achievements of young national bands and artists in the international music arena and define their cultural value to Ukrainian culture and art. **The problem setting** is conditioned by the lack of information in scientific sources about the development of modern music culture in Ukraine during the past decade. **The scientific novelty** of the article is based on the exploraton of the main trends in popular music and the development of new genres. **The research methodology** consisted in a combination of biographical and textual analysis. The study was concerned with the history and achievements of young music bands, as well as problems of modern show business and their impact on the development of music, based on the analysis of music internet space and articles in specialized music publications. **Conclusions.** It was proved that Ukraine

today is a favorable environment for the development of young music artists; over the past few years there has been a large number of lovers of the domestic music product. New performers decently represent Ukraine abroad and have reached higher positions than their predecessors. It can be stated that, through them, Ukrainian music occupies one of the leading positions in the European music space, which is proved by hosting «Eurovision–2017» in Kyiv.

Key words: music bands, festivals, line-up, prime time.

Сучасна українська естрада користується надзвичайною популярністю, як не дивно це може видатись, але це не відображено в наукових дослідженнях. Досі немає роботи, яка б узагальнила стан і перспективи українського шоу-бізнесу в сучасній музичній культурі. Ми можемо знайти лише кілька публікацій, що віддалено відповідають обраній тематиці, наприклад, дисертація Бабіч Д. Р. «Формування виконавської майстерності майбутніх артистів естрадних ансамблів», у якій розглядаються українські музичні ансамблі, що були досить популярні в 90-х рр., і зроблено аналіз популярних музичних стилів [1].

Аналіз феномену естрадної музики кінця ХХ – поч. ХХІ ст. зроблено в роботі Тормахової В. М. «Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез». У дослідженні вперше в музикознавстві здійснено аналіз сучасної масової естрадної музики України, а саме таких її напрямів, як рок-, поп-музика та джаз[7].

Мозговий М. П. у своїй дисертаційній роботі «Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні» вперше розглянув українську естраду та вітчизняні музичні гурти [5].

З часу публікації названих досліджень з'явилося чимало молодих гуртів і виконавців, але наукового осмислення їх досягнень бракує, чим і зумовлений вибір теми статті.

Метою є визначення культурної цінності творчості сучасних музичних гуртів для розвитку української культури та дослідження сучасної естради в Україні. У статті розглянуто історію й досягнення молодих музичних українських виконавців, розкрито новітні музичні терміни та проаналізовано концертно-гастрольну діяльність провідних музикантів різних музичних жанрів. Сучасне музикознавство, зберігаючи професійну термінологію попереднього століття, значно розширило свій лексикон за рахунок англомовних новотворів. У дослідженні використана така термінологія:

Андеграунд (англ. *underground*– підпілля), андеграундна культура – сучасний термін на позначення альтернативної культури, яка виражається за межами, встановленими засобами масової інформації. Це поняття уособлює певну контркультуру, що виникла як реакція на повне її ігнорування з боку офіційних фірм звукозапису, преси тощо.

Грандж (англ. *grunge*) – музичний напрям, що відноситься до альтернативного року. Виник у серед. 1980-х рр. у передмісті Сіетлу (штат Вашингтон, США), що зумовило альтернативну назву напрямку – «Звук Сіетлу» (англ. *Seattle Sound*). Формування гранджу відбувалося під впливом хардкор-панку, важкого металу та інді-року. Для гранджу є характерними перевантажене звучання електрогітар, часті зміни музичної динаміки протягом композиції, а також надричний вокал або вокал з характерним розтягуванням слів.

Дез-метал (*death metal* (з англ. *death*) – смерть) – екстремальний піджанр важкого металу, який з'явився з елементів треш-металу в кін. 1980-х – поч. 1990-х рр. Основними характеристиками цього напрямку є важке звучання, техніка гри з використанням глушіння і тремоло, загальна атмосфера агресії, потужні швидкісні ударні ефекти подвійних бас-бочок та бласт-біту, мелодійної атональності зі зміною темпу, загальна перемінність музичного розміру і гами.

Діско (англ. *disco*) – стиль популярної танцювальної музики другої половини 1970-х рр. Пісні цього напрямку характеризуються високим, часто реверберованим вокалом, рівномірним чітким ритмом, визначеним четвертними нотами в партії бас-барабана та синкопованою електронною басовою лінією. На відміну від року, де переважають гітари, у звучанні диско переважають клавішні, струнні й електронні музичні інструменти, які створюють соковитий акомпанемент.

Інді-поп – один з жанрів альтернативної рок музики, що виник у Великій Британії у середині 1980-х рр. і бере свій початок від шотландських пост-панк гуртів, що видавалися фірмою звукозапису «Postcard Records» на початку 1980-х рр. На відміну від інді-рок музики, інді-поп значно мелодійніша, не така гучна та відносно спокійніша музика.

Лайн-ап – (англ. *lineup*) заявлений список гуртів на концерті чи фестивалі.

Лейбл або Фірма звукозапису (англ. *record label*) – бренд, створений компаніями, що займаються виробництвом, поширенням і просуванням аудіо,- та іноді відеозаписів.

Прайм-тайм – найкращий час (англ. *primetime*) – це найактивніший та найзручніший час телеперегляду та радіопрослуховування за весь період доби. Період часу, коли передачі дивиться або слухає максимальна кількість глядачів.

Трендсеттер – людина, що намагається стати інноватором або заснувала якесь матеріальне або нематеріальне нововведення.

Хард-рок, гард-рок (англ. *hard rock*) – важкий або жорсткий рок) – жанр рок-музики, один із напрямів класичного року. «Тяжкість» хард-року, полягає, зокрема, в акцентованому, грубому ритмі, специфічному звучанні електрогітари. Для важкого року характерні швидкі й гучні соло-партії. Основними інструментами цього стилю є електрогітара, барабани, бас, клавішні. «Класичний» хард-рок виник у кін. 1960-х – поч. 1970-х рр.

Хедлайнер – (англ. *headliner* – це лідер концерту, фестивалю. Гурт або сольний виконавець, що має великий рейтинг популярності та збирає на своїх концертах сотні (тисячі) осіб.

Користуючись сучасною термінологією, спробуємо проаналізувати творчу й гастрольну діяльність популярних українських музичних гуртів.

Історично склалося так, що українській музиці довелося виборювати право на існування, а музикантам – шукати визнання в сусідніх країнах. Прикладів є чимало. Скажімо, про співачку Джамалу в Україні заговорили лише після її перемоги на конкурсі «Нова хвиля» в Юрмалі. Останніми роками ситуація дещо змінилася – українці почали пильніше придивлятися до вітчизняних виконавців. Молоді гурти вже легко збирають тисячні зали без жодної реклами, а у прайм-тайм великих телеканалів часом пробиваються виконавці, про яких раніше знали лише користувачі соціальних мереж.

Артисти переконані: музичні редактори відмовляються брати їхні пісні лише з однієї причини – бо вони виконані державною мовою. Боротися з цією ситуацією вирішив вже колишній міністр культури В'ячеслав Кириленко. Він обрав найлегший шлях – шлях заборон і обмежень. У Верховній Раді України 27.01.2016 зареєстровано законопроект № 3822 щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах. Документ зобов'язує радіостанції формувати свої ефіри так, щоб 37,5% пісень в них були україномовними. Ці зміни вплинули на лайн-ап усіх великих музичних фестивалів в Україні. Проте законопроект був виписаний таким чином, що викликав спротив радійників і пересварив музикантів. Ініціативу В. Кириленка назвали популістською, такою, що не враховує інтересів радіоіндустрії та ділить артистів на «більш українських і менш українських». [9, с. 127]

8 листопада 2016 р. набув чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», який запроваджує на радіо квоти на пісні українською мовою та ведення програм українською мовою, що поклало початок процесу мовної деколонізації України.

Видання «Українська правда» опублікувало перелік із 700 гуртів і виконавців, які представляють усі області України та Крим. Журналісти спробували проаналізувати, який продукт пропонують вітчизняні музиканти, і дати змогу читачам оцінити його якість. Хочеться додати, що до цього списку не ввійшло багато вже відомих артистів, але в більшості потрапили гурти, що зараз знаходяться на вершині своєї популярності. [2, с. 1]

Дослідження показало, що 450 із 700 артистів мають у своєму репертуарі пісні українською мовою; 269 – російською і 245 – англійською. Причому виключно російською співають лише 90 гуртів та виконавців із списку. Варто зазначити, що музиканти не обмежуються вказаними трьома мовами. Є ті, хто співає французькою, польською, іспанською, болгарською, білоруською тощо. Останні декілька років вітчизняні ЗМІ суттєво переформатувалися, переставши транслювати ефіри «на замовлення від продюсерів», які представляли музичну культуру українського суспільства виключно «заслуженими та народними» артистами. Зараз українські ЗМІ нарешті почали показувати дійсно цікавих молодих популярних музикантів, які часто гастролують. Хоча більша частина контенту нового формату, пов'язаного з молодією музикою, й досі залишається обмеженою на радіо й телебаченні, але саме ці молоді виконавці роблять дійсно якісний продукт, яким Україна може пишатися. Так, ще один лідер українського ЗМІ – ТСН.ua – склав добірку маловідомих українських гуртів, які активно підкорюють Інтернет й інколи записуються на відомих лейблах. У їх список потрапило лише 15 гуртів, але ми трохи розширили його, включивши ще деяких видатних виконавців. У нашому варіанті список склали: «Alloise», «Brunettes Shoot Blondes», «BRUTTO», «O.Torvald», «Champagne Morning», «Cherokey», «Grozov-Ska Band», «Jinjer», «Kozak System», «Lika Bugaeva», «Onuka», «Один в каное», «Pur:Pur», «StonedJesus», «Sinoptik», «The Erised», «The Maneken», «The Hardkiss», «Vivienne Mort», «Zapaska».

Розглянувши творчі доробки колективів, спробуємо провести власне дослідження для розуміння, які тенденції з'являються в сучасному шоу-бізнесі. Важливо також зрозуміти, як ці тенденції впливають на українського слухача, та хто з претендентів потрапив у лайн-ап українських фестивалів 2016 р. і буде представлений у 2017. Для кращого розуміння ситуації розглянемо більш детально історію названих колективів та їх досягнення.

«**Alloise**» – це вокалістка Алла Московка, вона ж «Alloise», має за плечима чималий музичний досвід. З 2007 по 2012 рр. була солісткою й автором пісень першої української англомовної групи «Gorchitza». У 2012 р. вирішила зайнятися сольною кар'єрою і створила проект «Alloise». Через декілька місяців співачка стала кращою українською артисткою за версією «MTVEMA». У червні 2014 р. кліп «Alloise» на пісню «Tell Me Of Fire» потрапив до ефіру елеканалу MTV США. Це перша пісня виконавців української естради, яка була обрана для трансляції в ефірі головного музичного каналу США.

«**Brunettes Shoot Blondes**» – український музичний гурт, засований на початку 2010 р. у Кривому Розі. Колектив грає музику у жанрі інді-поп та альтернатива. Вокалістом і автором пісень є Андрій Ковальов. Його знайомство з барабанщиком Романом Собоєм призвело до створення гурту. Широкому загалу гурт став відомий у вересні 2014 р. завдяки кліпу на пісню «Knock Knock», який на «You Tube» зібрав більше 6 млн переглядів за перші 10 днів після публікації. На початку 2015 р. музиканти випустили дебютну платівку «Bittersweet», а також однойменний кліп, створений у партнерстві з німецьким автогігантом Opel.

«**BRUTTO**» – рок-гурт колишнього вокаліста гурту «Ляпіс Трубецкой» Сергія Міхалка, заснований ним після припинення існування колективу «Ляпіс Трубецкой». Про створення проекту оголошено 1 вересня 2014 р. Гурт став популярним після виходу пісні «Воины света».

«**Champagne Morning**» – український брит-поп гурт був створений у 2009 р. вокалістом Дмитром Келлі, який став його лідером і натхненником. Після вдалого старту в ефірі українських радіо станцій 2010 р. дебютний сингл «Miracle» гідно оцінили за кордоном. Композиція потрапила в TOP-5 «Amazing Radio UK» в Британії, зайняла лідируючі позиції на «Indie Dial Radio» (US), а також тричі була представлена в ефірі британського радіошоу «BBC Introducing». У 2012 р. «Champagne Morning» випустила дебютну платівку «Culture» (Extended Play).

«**Cherokey**» – це мікс «disco-groove» з інді-роковим звучанням. Колектив був сформований у Києві в 2012 р. Гурт складається з чотирьох виконавців, солістом «Cherokey» є Тарас Чернієнко. За минулий рік гурт встиг зіграти на таких фестивалях, як «Szigetpre-party», «Do not take fake», «Koktebel jazz festival». Назва гурту «Cherokey» походить від назви північноамериканського індіанського племені Черокі. Їхня культура і світогляд багато в чому близькі за духом для учасників гурту.

«**Epolets**» – український рок-гурт, створений 2012 р. в Одесі. Виконують пісні українською, англійською та російською мовами. Самі музиканти вважають, що їхня музика – сплав кількох поколінь рок-культур: диско 70-х, хард-рок 80-х, гранж 90-х рр. У шоу «Ікс-Фактор», у шостому сезоні 2015 р., колектив «Epolets» увійшов до дванадцятки найкращих виконавців. [3, с. 1]

«**GrozovSka Band**» – найяскравіше українське етно-кабаре, що є витвором солістки популярної групи «Сонцекльош» Олени Грозовської. Гурт з'явився у 2012 р. Всього за півроку свого існування музиканти встигли представити українським меломанам не менше десяти нових пісень, а також потішити своєю творчістю слухачів далекої Британії. Музика «GrozovSka Band» – нещадний мікс із джазу, латиноамериканських мотивів, балканських, українських і циганських мелодій.

«**Jinjer**» – один із найуспішніших метал-гуртів України, вже має більше фанів за кордоном, ніж в Україні. На початку 2016 р. гурт підписав контракт з австрійським лейблом «Napalm Records». Компанія звукозапису відома роботою з такими артистами як «Adept», «Battlelore», «Leaves 'Eyes», «Belphegor», та ін. У їхній музиці поєднуються елементи прогресивного металкору, грув-металу та прогресивного дез-металу. Після випуску повноформатного альбому, за відгуками фанатів і самих учасників, стиль гурту змістився більше в бік прогресивного дез-металу.

«**Kozak System**» – український гурт виник у лютому 2012 р. Команда вже встигла побувати у Польщі, Америці, Канаді, Чехії, Словаччині, Франції, Німеччині, а нинішній мер Варшави донедавна щиро вважав «козаків» польським гуртом. Новорічну ніч 2016 р. «Kozak System» провели у Польщі на головній площі Кракова, отримавши запрошення від одного з центральних польських каналів «TVN» – організатора цьогорічного шоу «FUNtastyczny Sylwester». Варто зазначити, що єдиними музикантами з України були саме «Kozak System», яких добре знають і люблять польські глядачі. [4, с. 1]

«**Lika Bugaeva**» – молодий, проте перспективний український інді-рок колектив. Солістка й автор проекту Анжеліка Бугайова у 2011 р. брала участь у вокальному шоу «Голос країни», де потрапила у команду рок-зірки Діани Арбеніної. Дебютна платівка гурту «Finally I see», що містить 11 композицій англійською мовою, увійшла до 35-и найкращих українських альбомів за версією «INSPIRED».

«**O.Torvald**» – це фронтмен Женя Галич, гітарист Денис Мізюк, барабанщик Саша Солоха, бас-гітарист Микита Васильєв і «DJ Polarnik». «O.Torvald» був створений у Полтаві в 2005 р.; у 2006 р. музиканти переїхали до Києва, де пройшли рок-н-рольний шлях від клубних виступів у підвалі «44» до багатотисячних залів. Фронтмен гурту Женя Галич став рок-ідолом, а гурт – феноменом української музики, зіграв сотні концертів, видав п'ять альбомів. У 2015 р. «O.Torvald» стали найпопулярнішою фестивальною командою країни і зіграли більше 20 фестивальних сетів в Україні та Європі. А вже в 2017 презентує Україну на Євробаченні.

«**ONUKA**» – український електронний гурт завоював прихильність завдяки в плетенню українських народних мотивів й інструментів у електронну музику. Гурт сформований у 2013 р. Повний склад бенду – вокал, клавішні, електронні ударні, два тромбони, валторна, бандура. Співавторами гурту стали «Sentrum». Наталія Жижченко та Євген Філатов – лідер гурту «The Maneken». Сценічний дебют колективу відбувся лише через півроку – 13 червня 2014 р. Тоді півгодинну програму проекту було презентовано на концерті гурту «The Maneken» у київському клубі

«**Один в каное**» – український музичний інді-колектив зі Львова. Вокалісткою гурту, автором текстів, головним автором ідей є Наталія Жижченко, а головним композитором, саунд-продюсером, аранжувальником і арт-директором проекту – Євген Філатов. Гурт був створений у Львові в 2010 р.; з часом став активно гастролювати й з'являтися на сцені різноманітних фестивалів. Після перемоги в конкурсі Metro on stage «Один в каное» отримав можливість виступати і за кордоном, що позитивно вплинуло на його творчість.

«**Pur:Pur**» – український інді-поп-гурт з Харкова. Колектив був організований у 2008 р. фотографами Натюю Сміріною та Євгеном Жебко. Дебют гурту почалося з того, що вони виклали на «YouTube» своє перше відео на пісню «Cosmic Girl», зняте одним кадром. Ролик випадково помітив продюсер «5'nizza» Едуард Шум, який запросив їх виступити на московському фестивалі «Вдох» 2013 р. видався для гурту дуже активним. Незважаючи на постійні зміни у складі, на початку 2013 р. було випущено альбом «Nevertheless», а в кінці року – сингл «Ведмідь». 2014 рік став знаковим для групи – здійснилися гастролі по Україні в супроводі симфонічного оркестру.

«**Sinoptik**» – гурт сформований у 2012 р., лідером гурту і його засновником є Дмитро Афанасьєв-Гладких. У травні 2016 р. цей український рок-гурт виграв престижний Міжнародний музичний конкурс «The Global Battle of the Bands», де був визнаний «Найкращим рок-гуртом світу». На початку 2016 р. гурт виступив на найбільшому неформатному фестивалі України «Winter mass III» і здійснив досить успішний європейський тур, після чого «Sinoptik»

стали частіше запрошувати на виступи в Європі. У вересні 2016 «Sinoptik» продовжує свій європейський тур на підтримку альбому «Interplanet Overdrive», охопивши міста Румунії, Чехії, Болгарії, Австрії, Румунії, Словаччини та Греції. «Sinoptik» поєднує у своїй музиці елементи традиційного року і сучасного інді. Гурт було сформовано в 2013 р. у Донецьку. Музиканти були змушені залишити захоплений Донецьк і зараз живуть і працюють у Києві.

«**Stoned Jesus**» – сучасний український музичний гурт, засований Ігорем Сидоренком у 2009 р. «Stoned Jesus» став першим українським рок-гуртом, який гастролував у Південній Америці – за 8 днів вони виступили в Чилі, Аргентині й Бразилії. Музичні критики визнали їхній третій альбом «The Harvest» одним з головних рок-релізів 2015 р. в Україні, також він потрапив у безліч західних топів. З українськи гуртів «**Stoned Jesus**» найбільше гастролує у Європі; їх вважають одними з лідерів європейської «метал-сцени»; на їхньому рахунку понад 50 тис. дописувачів на «Facebook», релізи трьох альбомів на вінілі і синглу в Німеччині, неодноразові перевидання всіх повноформатних альбомів, стабільно чимала кількість концертів і турів у Європі і навіть Південній Америці. У 2016 р. гурт успішно відіграв на одному з найбільших європейських фестивалів – «Hellfest» у Франції, де не виступала ще жодна українська команда.

«**The Erised**» – молодий український колектив, дебютний міні-альбом якого «Desire» вийшов 2015 на британському лейблі «Med School Music». «The Erised» – це 22-річна поп-вокалістка Соня Сухокурова і п'ятеро хлопців. До складу входять музиканти «Бумбокс», «Detail» і «Hidden Element», які раніше потрапили до збірки лейбла «Med School New Blood».

«**The Hardkiss**» – англomовний український гурт «The Hardkiss» з'явився у 2011 р. Гурт створений Юлією Саніною, яка на той час була журналісткою, та Валерієм Бєбко – продюсером ефіру на українському «MTV». Тепер Юля – лідер гурту «The Hardkiss», а Валерій – креативний продюсер.

12 вересня 2011 року відбулася прем'єра дебютної роботи колективу «Babylon», 12 жовтня гурт випустив свій кліп на пісню «October». А вже 20 жовтня 2011 гурт виступив на розігріві у британського колективу «Hurts». 12 грудня 2011 світ побачила прем'єра кліпу «Dancewithme», який згодом транслювали на каналі «MTV» у багатьох країнах [10, с. 1].

«**The Maneken**» – сформований у 2007 р. відомим українським музикантом Євгеном Філатовим. У 2008 р. колектив випустив свій дебютний альбом «First Look». Кожну з композицій альбому Філатов створив і записав самостійно, послідовно виконавши всі музичні партії. Влітку 2009 р. на головній сцені фестивалю «КАЗАНТИП» було представлено програму «The Maneken Electronic Performance», засновану на використанні новітнього інструменту «IMTable» – інтерактивного медіа-стола.

«**Vivienne Mort**» – український інді-рок-гурт, який було засновано Данієлою Заюшкіною у 2007 р. У 2010 р. колектив записує свій дебютний міні-альбом «Єсєнтукі LOVE», що здобуває звання найкращого міні-альбому 2010 р. за версією порталу «Фа Дієз» (7000 опитаних). У 2016 р. колектив випустив четвертий міні-альбом «ROSA».

«Zapaska» – гурт створили в грудні 2009-го фронтмен Павло Нечитайло та Яна Шпачинська. Композиції «Zapaska» створюють у режимі «Live looping» за допомогою закріплювання та міксування музичних фраз. Так, перебуваючи лише удвох на сцені, учасники гурту створюють щільне музичне полотно зі звуків традиційних музичних інструментів (гітари, дворядного баяна «Калинка», рабаби, калімби, усних гармонік, дудука тощо) вокалізмів, драм-машини та електронних процесорів. Український електро-акустичний інді-поп-дует «Zapaska» дав про себе знати у 2010 р., почавши активно виступати в Україні та Європі. В історії гурту кілька повноцінних турів Польщею, Чеською Республікою, Словаччиною, а також виступи в Німеччині, Люксембурзі, Румунії, Угорщині, Білорусі, Росії, Естонії, Латвії, Швеції. Восени 2011 «Zapaska» відіграли тур Чехією та Словаччиною. А у листопаді-грудні 2012 гурт відіграв більше 25-ти концертів разом із чеським гуртом «Kuzmich Orchestra» під час великого туру Україною, Молдовою та Білоруссю. Британське видання «Overblown» назвало останній альбом «Romalu» гурту «Zapaska» найкращим альбомом 2016 на території колишнього СРСР. Але попри всі успіхи вони ще маловідомі в Україні.

Через схожі погляди організаторів поза увагою досі залишається чимала кількість українських андеграундних колективів. У будь-якому випадку з 390 проаналізованих гуртів повторилися 87, тобто понад 22%. У деяких дослідженнях українських ЗМІ цей же показник сягає 40%. Таким чином окремі гурти півліта просто будуть переїжджати з фесту на фест. Попри це, певні позитивні зрушення в цьому напрямку відслідковуються.

З названих гуртів України найбільше гастролюють «O.Torvald» та «BRUTTO» – у 2016 р. вони виступали на семи великих музичних фестивалях. А в 2017 р. «O.Torvald» вже внесли до списку хедлайнерів найбільші фестивалі України після їхньої перемоги у відборі на українському Євробаченні.

Аналізуючи фінансову можливість українців купувати квитки на концерти, ми дійшли висновку, що слухачі готові більше платити за електронну музику. З невеликим відставанням за ціною йдуть квитки на рок-концерти, а ось найдешевшими виявилися виступи реп-виконавців і концерти класичної музики. Традиційно більшість концертів проходить у столиці. Це означає, що українське суспільство культурно розвивається та готове платити за музику [8, с. 1]

Середня вартість квитків на виступи артистів пострадянських країн і сучасних українських виконавців приблизно однакова – 370 і 330 грн відповідно, а відвідуваність концертів пострадянських артистів вища на 20%. При цьому вартість квитків на концерти західних виконавців втричі вища, тобто 980 грн за квиток, а їх відвідуваність вдвічі вища, ніж пострадянських виконавців. Низька середня вартість квитків на виступи українських артистів і невисока відвідуваність пов'язана з великою кількістю виступів у клубах і провінційних містах, тоді як іноземці найчастіше виступають на великих концертних майданчиках у містах-мільйонниках. [6, с. 1]

Висновок: доведено, що на українській естраді з'явилося дуже багато талановитих молодих виконавців і гуртів різних жанрів і стилів, що гідно представляють Україну за кордоном. Сучасна українська музика за останні кілька років навіть у важких умовах,

пов'язаних з подіями на Сході, почала стрімко розвиватися. Молоді артисти з України підкорюють європейський музичний простір своїми самобутніми, цікавими для зарубіжних слухачів музичними творами. Нові жанри та форми, що виникають в українському музичному просторі, варті більшої уваги з боку вітчизняного слухача й більшої частки ефірного часу на національних телеканалах і радіостанціях. Разом з цим хочеться зауважити, що музичні фестивалі й гастрольні тури в Україні виходять на більш новий, європейський рівень, і з такими темпами вони вже за декілька років зможуть конкурувати з європейськими.

Список використаних джерел

1. Бабіч Д. Р. Формування виконавської майстерності майбутніх артистів естрадних ансамблів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Д. Р. Бабіч ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2004. – 21 с.

2. Гайворонська О. Як звучить Україна: 700 гуртів та виконавців [Електронний ресурс] / О. Гайворонська // Українська Правда. – Режим доступу : <http://www.pravda.com.ua/articles/2016/04/15/7103172/>. – Назва з екрану.

3. Денисюк Я. Кого хочуть бачити на фестивалях українські організатори? Інфографіка [Електронний ресурс] / Я. Денисюк. – Режим доступу : <http://www.neformat.com.ua/articles/kogo-khochut-bachiti-na-festivalyakh-ukrayinski-organizatori-infografika.html>. – Назва з екрану.

4. Діденко М. 7 українських гуртів, які за кордоном прославилися більше, ніж в Україні [Електронний ресурс] /

М. Діденко. – Режим доступу : <http://gloss.ua/citynews/109651-7-ukrajinskih-gurtiv-yaki-za-kordonom-proslavilisya-bilshe-nizh-v-Ukrajini>. – Назва з екрану.

5. Мозговий М. П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Микола Петрович Мозговий ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 50 с.

6. Свои против чужих: исследование популярности артистов в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://karabas.com/news/svoi-protiv-chuzhih-issledovanie-populyarnosti-artistov-v-ukraine>. – Загл. с экрана.

7. Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез: автореф. дис. ... канд. мист.: 17.00.03 / Вероніка Миколаївна Тормахова ; Нац. музична академія України ім. Петра Чайковського. – Київ, 2007. – 60 с.

8. Украинцы любят рок и попсу [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://karabas.com/news/ukraincy-lyubyat-rok-i-popsu>. – Загл. с экрана.

9. Черкашина-Губаренко М. Українська музика у сучасному медіа-просторі / М. Черкашина-Губаренко // Мистецтвознавство України. – 2009. – 78–82 с.

10. Wickström D. «Drive-Ethno-Dance» and «Hutzul Punk»: Ukrainian-Associated Popular Music and (Geo) politics in a Post-Soviet Context // Yearbook for Traditional Music. – 2008. – vol. 40. – pp. 60–88.

References

1. Babich, D.R. (2007). *Formation of performance mastery of future artists of variety music bands*. Abstract of the PhD diss. (ped. sci.) The theory and methods of teaching music and music education, Kyiv National University of Culture and Arts.
2. Denysiuk, Ya. (2016). *Who are wanted at festivals by Ukrainian organizers? Infographics*. Available at: <<http://www.neformat.com.ua/articles/kogo-khochut-bachiti-na-festivalyakh-ukrayinski-organizatori-info-grafika.html>> [Accessed 23 May 2007].
3. Didenko, M. (2017). *7 Ukrainian bands that became famous abroad more than in Ukraine*. Available at: <<http://gloss.ua/citynews/109651-7-ukrajinskih-gurtiv-yaki-za-kordonom-proslavilisya-bilshe-nizh-v-Ukrajini>> [Accessed 3 April 2017].
4. Haivoronska, O. (2016). *The way Ukraine sounds: 700 bands and artists*. Available at: <<http://www.pravda.com.ua/articles/2016/04/15/7103172/>> [Accessed 15 January 2016].
5. Mozhovyi, M.P. (2007) / *Formation and tendencies of development of the Ukrainian pop song*. Abstract of the PhD diss. (cultur. sci.) Theory and history of culture. Kyiv National University of Culture and Arts.
6. *National against foreigners: the study of the popularity of artists in Ukraine* (2016). Available at: <<https://karabas.com/news/svoi-protiv-chuzhiv-issledovanie-populyarnosti-artistov-v-ukraine>> [Accessed 1 March 2017].

7. Tormakhova, V.M. (2004). *Ukrainian pop music and folklore: interpenetration and synthesis*. Abstract of the PhD diss. (art. sci.) Music Art, Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.

8. *Ukrainians love rock and pop*. (2016). Available at: <<https://karabas.com/news/ukraincy-lyubyat-rok-i-popsu>>.

9. Cherkashyna-Hubarenko, M. (2009). Ukrainian music in the modern media space. *Mystetstvoznavstvo Ukrainy [Art studies of Ukraine]*, pp. 78–82.

10. Wickström, D. (2008). «Drive-Ethno-Dance» and «Hutzul Punk»: Ukrainian-Associated Popular Music and (Geo) politics in a Post-Soviet Context, *Yearbook for Traditional Music*, vol. 40, pp. 60–88.

© Бережник С. І., 2017